

MAIN-Geschichte: Instruktion für die Geschichte adressiert an ein Kind, Telling Mode, Testung über Zoom (remote: Link/Screen-Sharing)

Hinweise

- Wenn Sie mehr als eine MAIN-Geschichte erheben wollen, achten Sie darauf, dass diese in ihrem Studiendesign nicht direkt hintereinander folgen.
- Wenn Sie den Adressaten wechseln wollen, beginnen Sie immer mit der Geschichte, die an einen Erwachsenen adressiert wird. Achten Sie darauf, dass sie zwei unterschiedliche Geschichten verwenden, beide aber aus dem passenden Paar stammen (also entweder beide „Baby-Geschichten“ (= Baby Goats und Baby-Birds) oder die Cat und Dog-Geschichten). Die Reihenfolge der Geschichten kann beliebig und entsprechend dem Studiendesign sein.
- Wenn Sie zwei Geschichten erhoben haben, können Sie die Befragung um die Abschlussfragen erweitern (s.u.).
- Das in unserem Kontext verwendete Design sieht vor, dass die MAIN-Bilder in eine online-Software eingespeist werden. Für unsere Zwecke haben wir dafür die Befragungssoftware soscisurvey genutzt. Orientiert an der verfügbaren PPT-Version (s. MAIN-Homepage, Downloadbereich) haben wir die Bilder in ein Befragungssetting eingebaut, einen Link erstellt und teilen diesen Link während der Befragung mit den Proband*innen¹. Wenn diese auf den Link gehen, müssen sie jeweils den Instruktionen des Interviewers folgen und auf den Button „Weiter“ drücken, um die Bilder angezeigt zu bekommen. Die Aufnahme erfolgt über die Aufnahmefunktion der jeweils verwendeten Meetings-Software (in unserem Fall Zoom).

Vor dem Testen

Machen Sie sich im Vorfeld mit der Darstellung über den Link vertraut, klicken Sie einmal durch die Geschichte und vergewissern Sie sich, dass alles richtig angezeigt wird, machen Sie einen Testdurchlauf und passen Ihre Äußerungen an die Reihenfolge der Bilder an.

Aufwärmphase

Klären Sie, ob es technische Probleme oder Fragen gibt.

Erklären Sie kurz den Hintergrund des Tests: Er ist ursprünglich für Kinder entwickelt worden und soll nun um Erzählungen von Erwachsenen erweitert werden. Diese dient unterschiedlichen Forschungsfragen (hier können Sie auf Ihre konkrete Forschungsfrage verweisen). Es geht um die Erzählung einer Bildergeschichte und um Fragen zu dieser.

Für den Fall, dass Sie mehr als eine Geschichte erzählen lassen wollen, passen Sie die Instruktionen so an, dass Sie die allgemeinen Informationen über den Ablauf nur einmal darstellen. Für die zweite Erzählung können Sie dann auf das bereits Gesagte verweisen.

Instruktionen für das Erzählen (Telling) (alle Geschichten)

Stellen Sie den Link über den Chatraum zur Verfügung.

„Sie sehen im Chatraum einen Link. Dieser Link führt zu einer Seite, auf der Sie drei unterschiedliche Bildergeschichten hinter drei Briefumschlägen finden. Bitte öffnen Sie zunächst die Seite.“

¹ . Bei Interesse stellen wir eine Ansicht der Befragung zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dafür Kontakt zu uns auf.

Warten Sie ab, bis die Person den Link kopiert und die Seite geöffnet hat. Fragen Sie ggf. nach, ob alles angezeigt wird.

„Suchen Sie sich von den Umschlägen, die Sie sehen, einen aus und klicken darauf. Nun wird Ihnen gleich eine Reihe an Bildern angezeigt, die eine Geschichte erzählen. Schauen Sie sich erst einmal die ganze Geschichte an! (Pause) Sind Sie fertig?“

Bitte Sie die Person, nun weiter zu klicken.

„Sie sehen im Folgenden jeweils zwei der Bilder, zu denen Sie gleich Ihre Geschichte erzählen sollen. Wenn Sie Ihre Erzählung zu diesen beiden Bildern abgeschlossen haben, können Sie auf den Weiter-Knopf drücken und es werden die nächsten beiden Bilder angezeigt. Sie können auch auf die vorherigen Bilder zurückklicken, falls Sie zu schnell waren. Haben Sie dazu Fragen?“

Warten Sie die Reaktion ab.

„Jetzt erzählen Sie bitte die Geschichte, stellen Sie sich bei diesem Mal jedoch vor, dass Sie die Geschichte nicht mir, sondern einem Kind erzählen. Schauen Sie sich die Bilder an und erzählen Sie die Geschichte so genau wie möglich und stellen Sie sich dabei vor, dass das Kind, dem Sie die Geschichte erzählen, die Bilder nicht sehen kann. Bitte beginnen Sie mit der Geschichte.“

Wenn die Testperson zögert, ist folgende Hilfe erlaubt: *„Erzählen Sie die Geschichte.“* Wenn die Testperson ihre Geschichte zu den ersten zwei Bildern beendet hat, fordern Sie sie auf, weiter zu klicken Sie, sodass die Bilder 1-4 sichtbar sind, warten Sie die Erzählung bis zum Ende dieser Bilder ab und fordern sie ggf. erneut zum Klicken auf, bis alle 6 Bilder erscheinen. Wenn es zu Unterbrechungen in der Geschichte kommt, sind folgende Hilfen möglich: *„Passiert noch etwas?“* *„Wie geht es weiter?“*

Wenn die Person mit dem Erzählen aufhört, ohne zu sagen, dass sie fertig ist, sagen Sie: *„Sagen Sie mir bitte, wenn die Geschichte zu Ende ist.“*

Wenn die Testperson ihre Geschichte beendet hat, sagen Sie:

„Vielen Dank für diese Erzählung! Jetzt möchte ich Ihnen noch einige Fragen zu der Geschichte stellen.“

Dann stellen Sie die Verständnisfragen.

Verständnisfragen nach allen Geschichten (angepasst an Erwachsene²)

Aufwärmfrage:

„Hat Ihnen die Geschichte gefallen?“

Danach stellen Sie die folgenden Fragen:

1. Wie viele Erzählstränge hat die Geschichte?
2. Welche Figuren nehmen aktiv an der Handlung teil?
3. Wie bewerten Sie die Figuren?
4. Gibt es einen Helden in der Geschichte?
5. Haben Sie mit jemandem Mitleid?
6. Freuen Sie sich mit jemandem?
7. Welche Figur ist Ihnen am sympathischsten? (ggf. nach dem Grund fragen)
8. Welche Figur ist Ihnen am unsympathischsten? (ggf. nach dem Grund fragen)
9. Wie fühlen sich die Figuren am Ende der Geschichte?
10. Gibt es eine Moral von der Geschichte?

² Die Fragen werden aktuell ausgewertet. Die Erfahrungen mit diesen neuen Fragen sollen demnächst publiziert werden.

Im Anschluss können Sie die Abschlussfragen stellen, anderenfalls bedanken Sie sich bei der Person und gehen zur nächsten Testung über.

Abschlussfragen

„Sie haben nun zwei unterschiedliche Bildergeschichten erzählt, mich würde interessieren, wie Sie die beiden Geschichten vergleichen. Dafür möchte ich Ihnen nun ein paar Fragen stellen.“

Stellen Sie die folgenden Fragen:

- Welche der beiden Geschichten hat Ihnen besser gefallen? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Fanden Sie die beiden Geschichten sehr unterschiedlich oder eher ähnlich?
- Welche der beiden Geschichten haben Sie lieber erzählt? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Sie haben eine der Geschichten einem Erwachsenen und eine einem Kind erzählt. Welche Aufgabe hat Ihnen besser gefallen? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Welche der Aufgabe ist Ihnen leichter gefallen? *Ggf. nachfragen: Warum?*
- Hatten Sie das Gefühl, dass Sie die Geschichten unterschiedlich erzählt haben? *Ggf. nachfragen: Wie?*
- Hätten Sie lieber beide Geschichten einem Kind oder einem Erwachsenen erzählt? Wenn ja, wem (und warum)?“

Bedanken Sie sich bei der Person und fragen sie, ob sie noch Rückfragen hat. Beenden Sie die Testung.